

МУТАХАССИСЛАРНИ ХОРИЖДА ТАЙЁРЛАШ
ВА ВАТАНДОШЛАР БИЛАН МУЛОҚОТ
ҚИЛИШ БЎЙИЧА
"ЭЛ-ЮРТ УМИДИ" ЖАМҒАРМАСИ

UZBRIDGE ЭЛЕКТРОН ЖУРНАЛИ

**2022 ЙИЛ
I СОН**

Ўзбекистон, Тошкент ш.,
Амир Темур - 13 уй

uzbridge@eyuf.uz

www.uzbridge.eyuf.uz

Т/р	Муаллиф	Мақола номи	Саҳифа
1	Ахмедов Ж.Ж.	Миллий ва фармацевтика тармоғидаги инвестиция фаолиятини молиялаштиришнинг институционал жиҳатлари	4
2	Мухитдинов Ш.З.	Ишлаб чиқариш корхоналарида аутсорсинг хизматларини ташкил этишнинг назарий асослари	13
3	Ахмедова Н.А.	Современные методы изучения терминов в области фармацевтики в английском языке	18
4	Хакимов Ф.	Uzbekistan's digitalization policy: Achievements and prospects	24
5	Рахимова Н. Ж.	O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish masalalari va tashqi iqtisodiy faoliyatda tutgan o'rni	35
6	Абдуллаева А.Э.	Современные методы обучения и использование информационных технологий в процессе преподавания иностранного языка в нефилологических вузах	46
7	Таштемирова М.А.	Kognitiv nazariyada lug'atdagi so'zlarni saqlash	53
8	Мухаммеджанов Ш.С.	Формирование и развитие корпоративного управления и корпоративного производства	59
9	Толипова Д.Г.	Lexical lacunas in the aspect of intercultural communication	65
10	Ахмадалиев Ш.Ш.	Тиббиёт талабаларига ўпка-юрак реанимациясини ўргатишда виртуал реаллик ва анъанавий симуляторларнинг интеграцияси	70
11	Мусаева Г. И.	The relevance of mass information media in modern world	76
12	Махмудов М.Ф.	Модель оценки кластерного подхода на основе многоуровневой системы индикаторов устойчивого развития	81
13	Жумабоев Н.П.	Шарқ мутафаккирларининг таълимий-тарбиявий илмий меросини ўрганишнинг зарурияти	90
14	Каршиев Д.Э.	Экспортни қўллаб-қувватлаш юзасидан давлат самарали тадбирларига оид хориж тажрибалари	95
15	Маматов А.Ш.	Давлат бошқарувини рақамли трансформация қилиш: муаммолар ва уларнинг ечимлари	103
16	Худойқулов Х.Х.	Ўзбекистонда фонд бозорини тизимли рискни баҳолаш амалиёти	115
17	Маъмуров Б. Х.	Рақамлаштириш шароитида ҳудудлар иқтисодиёти таркибини такомиллаштириш механизмлари	122
18	Миразимова С.Б.	Совершенство коммуникативных навыков изучающих язык	133
19	Мирзаев Ф.И. Набиев Б.К.	Тижорат банклари даромадига таъсир қилувчи рискларни бошқариш механизмлари	137
20	Бекмуродова Г. А.	Банклар фаолиятида рақамли маркетинг технологияларини амалиётга жорий этиш методлари	146

21	Назарова Н.Ж.	Ёшлар рақобатбардошлик сифатларини шакллантиришга доир социологик ёндашувлар	165
22	Рузметов Д.И.	Ўзбекистон республикасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг экспорт таркиби ва географияси	176
23	Саидов У.Ш.	Божхона ишида қўлланиладиган атамаларнинг айрим жиҳатларига оид	185
24	Саидова М.Х.	Ўзбекистонда иқтисодий ўсишнинг янги бизнес моделлари ва прогнозлари	197
25	Салохожаева Ф.А. Халикова Г. И.	Организация учебного пространства по steam технологии на уроках русского языка	210
26	Мирзаев Ф.И. Набиев Б.К.	Тижорат банклари даромадига таъсир қилувчи рискларни бошқариш механизмлари	219
27	Суннатов М.Н.	Иқтисодий жараёнларнинг глобаллашуви шароитида интеллектуал мулк	228
28	Турсунов Б.О.	Ўзбекистон тўқимачилик корхоналари молиявий хавфсизлигини таъминлашнинг амалий жиҳатлари	235
29	Эшматов С.А.	Озиқ-овқат маҳсулотлари брендини баҳолашнинг услубий жиҳатлар	244
30	Manzura M.A Akramov D.O.	Maktab ta'limida oila, maktab va jamoatchilik hamkorligini takomillashtirish zarurligi	255
31	Ядгаров А.А.	Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида индекс суғурталашни жорий этишнинг афзалликлари	262

**РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ҲУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИ ТАРКИБИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ****СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ****IMPROVING THE MECHANISM OF STRUCTURAL CHANGES IN THE REGIONAL
ECONOMY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION****Маъмуров Бахтиёр Холматжанович**

ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” ИТМ докторанти

Маъмуров Бахтиёр Холматжанович, докторант, НИЦ “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при ТГЭУ

Mamurov Bahtiyor Holmatjanovich, doctoral student, Research center “Scientific foundations and problems of development of the economy of Uzbekistan” at the TSEU

E-mail: b_mamurov@mail.ru

Тел: +998934947727

Аннотация: Ушбу мақолада рақамли иқтисодиёт, ҳудудлар иқтисодиёти, таркибий ўзгаришларнинг назарий асослари тадқиқ этилган. Ҳамда ҳудудлар иқтисодиёти таркибини такомиллаштириш бўйича амалий хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, рақамли иқтисодиёт, ҳудудий иқтисодиёт, таркибий ўзгаришлар, механизм, ҳудудий иқтисодий тизим.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы структурных преобразований развитие цифровой экономики, изучены вопросы региональной экономики. Даны практические выводы и рекомендации по совершенствованию структуры экономики регионов.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, региональная экономика, структурные изменения, механизм, региональная экономическая система.

Annotation: This article discusses the theoretical foundations of structural transformations in the development of the digital economy, examines the issues of regional economy. Practical conclusions and recommendations on improving the structure of the economy of the regions are given.

Key words: digitalization, digital economy, regional economy, structural changes, mechanism, regional economic system.

Кириш

Жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг ҳозирги тенденцияларидан бири уни рақамлаштириш жараёнидир. Ўзбекистон Республикаси учун рақамли маконда иқтисодий мустақиллик ва унинг хавфсизлигини таъминлаш устувор вазифа ҳисобланади.

Рақамли маконда зарур мустақилликни таъминлаш, мамлакатда замонавий, яъни янги рақамли экотизимни яратиш, уни тўла ҳимоя қилиш миллий хавфсизлик масаласидир.

Бундан ташқари, давлат миқёсида ҳам, замонавий қурилмалардан фойдаланган ҳолда ҳар қандай шахсга нисбатан ҳам манфаатлар мувозанатини сақлаш ва ахборот ҳимоясини кафолатлаш зарур.

Рақамлаштириш жараёни иқтисодиётнинг барча соҳаларини қамраб олади ва унинг таркибини етарли даражада ўзгартиришга эҳтиёж туғдиради. Фикримизча, нафақат мамлакат иқтисодиётининг ўсишини таъминлаш, балки унга тубдан янги мазмун, инновацион характер бериш зарур.

Жаҳонда юз бераётган ҳозирги ноаниқлик шароитида ҳудудлар иқтисодиётини ривожлантиришнинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда иқтисодий ўсишга асосан маҳаллий табиий-иқтисодий салоҳиятидан самарали фойдаланиш ҳамда ҳудудлар иқтисодиётининг таркибий тузилишини такомиллаштириш орқали эришилмоқда. Шунинг учун ҳудудлар иқтисодиётини таркибий жиҳатдан ўзгартириш хориж мамлакатларда иқтисодий ўсишни таъминлашнинг ҳал қилувчи омилига айланиб бормоқда.

Зеро, "...дунё миқёсида иқтисодиётнинг таркиби кескин ўзгариб, рақамли ва биотехнологиялар, сунъий интеллект каби соҳалар шиддат билан ҳаётимиздан ўрин эгалламоқда, иқтисодиёт ривожини ускуналар эмас, балки замонавий билим ва инновациялар белгиламоқда..." [1]

Жаҳон амалиётида ҳудудлар иқтисодиёти таркибини такомиллаштириш муаммоларини ўрганиш ва ҳал этишга қаратилган кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, ҳудуд иқтисодиётини модернизация ва диверсификация қилиш, ишлаб чиқариш омилларини ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда тақсимлаш, таҳлил қилиш ва прогнозлаштириш услубиётини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Асосий қисм. Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш орқали саноат ва хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш ҳамда ялпи ички маҳсулот таркибида уларнинг улушини кескин ошириш устувор йўналишлар қаторига киради. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида "ҳудудлар иқтисодиётини модернизация ва диверсификация қилиш кўламини кенгайтириш, ривожланиш даражаси нисбатан паст бўлган туман ва шаҳарларни, энг аввало, саноат ва экспорт салоҳиятини ошириш йўли билан жадал ривожлантириш"[2] масаласи қўйилган. Айниқса ҳудудлар иқтисодиёти таркибида саноатнинг улуши нисбатан паст бўлиб қолмоқда. Мазкур ҳолатни инобатга олган ҳолда ҳудудлар иқтисодиёти таркибини маҳаллий шароитлар ва мавжуд салоҳиятдан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш устувор вазифалар қаторига киради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони, 2017 йил 8 августдаги ПҚ-3182-сон "Ҳудудларни жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида"ги Қарори, 2019 йил 8 январдаги ПҚ-4102-сон "Ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича секторлар фаолиятини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги Қарори, 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон "Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори, 2020 йил 1 майдаги ПҚ-4702-сон "Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида"ги Қарори ҳамда ҳудудларни комплекс ривожлантиришга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш бугунги кунда долзарб масалалардан ҳисобланади.

Кўпгина ривожланган давлатлар амалиётида миллий иқтисодиётни модернизация қилиш ва унда таркибий ўзгаришларни амалга оширишда туртки бўладиган соҳаларни аниқлаш муаммоси фақат макро ва микро даражада эмас, балки ҳудуд даражасида

ўрганилади. Ҳудуд иқтисодиётини тартибга солиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш уларни илмий-услубий асослашни ва чуқур таҳлил қилишни талаб қилади.

Таркибий ўзгаришлар мураккаб ва доимий узлуксиз жараён бўлиб, улар нафақат миқдор ўзгаришлари, балки сифат ўзгаришларини амалга ошириш орқали намоён бўлади. Таркибий ўзгаришлар иқтисодий тизимнинг турли даражаларида: индивид ёки уй хўжалиги даражасида – нанодаражада, корхона ёки фирма даражасида – микродаражада, тармоқ ёки ҳудуд даражасида – мезодаражада, миллий ёки жаҳон иқтисодиёти даражасида – макродаражада амалга оширилади ва қуйидагича таснифланади (1-расм).

1-расм. Таркибий ўзгаришларнинг кўлами жиҳатидан тавсифланиши

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Таркибий ўзгаришлар билан боғлиқ тушунчалар иқтисодчи олимлар томонидан чуқур ўрганилган бўлиб, жумладан австриялик олим Й.Шумпетер “Иқтисодий тизимни ҳаракатга келтирувчи асосий куч истеъмол таркибининг янгиланиши, товар ишлаб чиқариш ва етказиб беришнинг янги усулларини қўллаш, бозорлар фаолиятини яхшилаш ва иқтисодиётни ташкил этишнинг замонавий шаклларини қўллашга боғлиқ”[3], деб таъкидлайди.

Ҳудудлар иқтисодиётида таркибий ўзгаришларни амалга ошириш бўйича илмий назарияларда олимлар кўпроқ ҳудудларда ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш масалаларига эътибор қаратганлар. Жумладан, И.Тюненнинг “қишлоқ хўжалик штандорти” назарияси, А.Вебернинг[4] “саноат штандорт”лари назарияси, “жойлаштириш” назарияси, Ф.Перрунинг[5] “ўсиш қутблари ва ривожланиш маркази” назариялари бу борадаги муҳим назариялар ҳисобланади. Шунингдек, В.Кристаллернинг[6] “марказий ўрин назарияси” асосида ҳудудларнинг самарали тузилмалари, товар ва хизматлар ҳаракатининг оқилона йўналишлари, ҳудудлар бошқаруви маъмуриятининг қулай тузилмасини шакллантириш масалалари ёритиб берилди.

Таркибий ўзгаришларнинг хорижий тажрибасини ўрганиш жаҳон миқёсидаги асосий тенденцияларни кузатиш, мамлакат, ҳудуд ва тармоқларнинг таркибий янгиланиш стратегиясини амалга ошириш йўлларини, ҳудуд корхоналарнинг ишлаб чиқариш, технологик ва бошқарув соҳалари ўзгаришларининг устувор йўналишларини аниқлаш имконини беради.

Ривожланган мамлакатлардаги таркибий ўзгаришлар сиёсати иқтисодий ўсишнинг асосини яратиш ва уни сифат жиҳатидан янгилаш учун ресурсларни қайта тақсимлашга

қаратилган ҳаракатларни ўз ичига олади. Бу саноатни таркибий ўзгартиришга қаратилган устувор соҳаларга ресурслар ва капитални йўналтиришни таъминлаш учун тартибга солиш усулларини шакллантириш, ресурслар ва инвестицияни фойда келтирмайдиган фаолиятдан фойда келтирадиган локомотив тармоқларга йўналтириш орқали амалга оширилади.

Таркибий ўзгаришларни амалга ошириш учун қўшимча хомашё манбалари, электр энергияси, ишлаб чиқариш қуввати, меҳнат ресурслари ва бошқалар талаб қилинади. Халқаро тажриба кўрсатадики, халқаро меҳнат тақсимооти тизимида ривожланган мамлакатларда кўп меҳнат ва ресурслар талаб қилувчи, экологик жиҳатдан зарарли соҳаларни бошқа давлатларга чиқариш амалиёти мавжуд. Бундан ташқари, технологик қайта қуриш доирасида эскириб бораётган жиҳозлар экспорт қилинади ёки замонавийлари билан алмаштирилади. Шунинг учун уларда инвестицион лойиҳалар илғор технологияларни қўллашга қаратилган бўлади.

Мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудуди ўзига хос. Бир вилоят ичидаги туманларнинг имкониятлари ҳам бир-бирига ўхшамайди. Шу боис Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва вилоятлар иқтисодиётини ривожлантириш масалалари алоҳида, манзилли тарзда муҳокама қилиб борилмоқда. Давлатимиз раҳбари жойларга чиқиб, аҳоли билан гаплашиб, белгиланаётган чора-тадбирларнинг долзарб ва амалий бўлишига катта эътибор қаратмоқда. Марказдаги раҳбарлар қарорлар қабул қилишда ҳокимларнинг умумий ҳисоботлари билан кифояланиб қолаётгани танқид қилиниб, бундан буён ҳудудларга оид ҳар бир масалани аниқ туман, қишлоқ, маҳалла, соҳа ва корхона кесимида, муаммонинг энг қуйидаги илдизигача тушиб, уни ҳал қилиш зарур. Дастурлар ишлаб чиқишни ҳар бир қишлоқдан бошлаш, қайси қишлоқда қайси йўналишни ривожлантириш, бунга қанча маблағ ажратиш кераклигини аниқ кўрсатиш талаб этилади[7]

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ҳудуддаги таркибий ўзгаришлар ҳудудда мавжуд салоҳият доирасида ресурсларни бир тармоқдан бошқасига йўналтириш орқали амалга оширилиши керак.

Ҳар бир ҳудуд нафақат муайян маҳсулотларга ихтисослашиши, балки нормал ишлаб чиқариш шароити ва ҳудуд аҳолиси ҳаётини таъминлаш учун иқтисодиётнинг барча тармоқларини ривожлантиришга ҳар томонлама ёндашувни амалга ошириши лозим. Ҳудуд иқтисодиёти алоҳида тармоқларининг ўзига берилган ишлаб чиқариш ихтисослашуви билан оптимал, энг самарали ва мутаносиб ривожланиши ҳудудий иқтисодиёт ривожланишининг мураккаблигини билдиради. Ҳудуд иқтисодиётининг ихтисослашуви ва интеграциялашган ривожланиши ҳудуднинг мамлакат иқтисодиётига қўшган ҳиссасини оширишга ва ҳудуд аҳолисининг эҳтиёжларини қондирилишини таъминлашга қаратилади.

Ҳудудларнинг интеграциялашган ривожланиши энг оқилона тармоқ ва ҳудудий нисбатларни таъминлаш, ўзаро оптимал нисбатни ўрнатиш ва сақлашни ўз ичига олади, жумладан: ихтисослашув ва ёрдамчи тармоқлар, шунингдек хизмат кўрсатиш соҳалари; кончилик ва ишлаб чиқариш саноати; енгил ва оғир саноат; саноат ва қишлоқ хўжалиги; саноат ва ижтимоий инфратузилма; ишлаб чиқариш соҳаси ва хизматлар соҳаси.

Саноат ихтисослашуви бўйича Ўзбекистон Республикаси вилоятлари иқтисодиётининг тармоқ тузилмасини таҳлили бир неча гуруҳларга бўлиш мумкин[8]:

1. Энергия ишлаб чиқарувчи ҳудудлар:

- ёқилғи-энергетика – Қашқадарё, Фарғона, Бухоро;
- электр, ёруғлик, озиқ-овқат – Сирдарё;
- ёқилғи, электр энергетика, рангли металлургия, қурилиш материаллари – Тошкент.

2. Энергия истеъмол қиладиган, ривожланган кўп тармоқли саноатга эга ҳудудлар:

- рангли металлургия, кимё, электр энергетика саноати, қурилиш материаллари – Навоий;
- озиқ-овқат, машинасозлик, қурилиш материаллари, полиграфия – Тошкент шаҳри;
- машинасозлик, озиқ-овқат, енгил саноат – Андижон.

3. Саноатнинг етакчи тармоқлари – енгил ва озиқ-овқат саноатига эга ҳудудлар:

- енгил ва озиқ-овқат саноати, электр энергетика – Қорақалпоғистон Республикаси;
- озиқ-овқат саноати – Самарқанд;
- маҳаллийлаштириш коэффициенти бўйича саноат таркибида енгил озиқ-овқат маҳсулотлари – Наманган, Хоразм, Сурхондарё, Жиззах.

Иқтисодиётнинг ҳудудий тузилиши ўз ҳудудида фаолият кўрсатаётган барча тармоқларни бирлаштирувчи ва ҳудуднинг бир бутунликка ихтисослашувини белгиловчи бир бутун ривожланаётган тизимнинг (минтақанинг) жамланган ифодасидир.

Ҳудудий тузилманинг энг муҳим ва умумлаштирувчи кўрсаткичи ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини тавсифловчи ялпи ҳудудий маҳсулот бўлиб, саноат, қурилиш, қишлоқ хўжалиги, савдо айланмаси, хизматлар каби асосий таркибий қисмларни ўз ичига олган саноат тузилмасидир. Бу кўрсаткичлар асосан ҳудуднинг иқтисодий тизимини микро ва макро даражадаги тавсифловчи таркибий аниқловчилардир.

Ҳудуднинг ҳамда тармоқларнинг барқарор ва самарали ривожланишини, табиий ресурслар ва иқтисодий салоҳиятдан оқилона фойдаланишни, аҳоли турмуш даражасининг яхшиланишини таъминласагина иқтисодиётнинг ҳудудий тузилиши самарали ҳисобланади.

Бу тенденцияларнинг сифат жиҳатдан ифодаланиши иқтисодиётдаги ҳудудий силжишлар бўлиб, ҳудудий ривожланишнинг ижобий ёки салбий механизмларини тавсифлайди.

Иқтисодиётдаги ҳудудий таркибий ўзгаришларнинг миқдорий хусусиятларини ўрганишда ялпи ҳудудий маҳсулот(ЯҲМ)нинг харажат ва аниқ кўрсаткичларидан фойдаланилади; ўсиш суръатлари, аҳоли жон бошига ҳисоб-китоблар ва уларнинг индексларини баҳолаш; қатор йиллар давомида динамикада харажат ва аниқ кўрсаткичларнинг нисбати аниқланади. Ҳудуд иқтисодиётидаги миқдорий ўзгаришларни қуйидагича белгилаш мумкин[9]:

$$C_c = D_1 - D_0, \text{ бу ерда,}$$

C_c - иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар нисбий ифодаси;

D_1 ва D_0 - таркибий кўрсаткичларнинг мос равишда жорий ва базис даврдаги улуши.

Шу билан бирга, улушлар ёки фоизларда ифодаланган таркибий силжишларнинг индекс усули кенг қўлланилади; жорий ва базис даврларидаги таркибий индикатор улушининг нисбати сифатида, бу таркибий индикатор улушининг қиймати маълум бир даврда қанча ошган ёки камайганлигини кўрсатади.

Бу мураккаб кўрсаткич иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларнинг чуқур жараёнларини характерлайди.

$$L = D_1/D_0, \text{ бу ерда,}$$

L - таркибий ўзгаришлар индекси.

Иқтисодиётнинг ҳудудий даражадаги тузилиши қуйидагиларга олиб келадиган бўлса самарали бўлади: агар ЯҲМ ва ушбу кўрсаткични ташкил этувчи бошқа фундаментал тармоқларнинг ўсиш суръатлари ошса; минтақаларда ишлаб чиқариш ва юқори технологияли билимларни талаб қиладиган тармоқлар улушининг ошиши, экспорт улушининг ошиши ва импортнинг қисқариши ва шунга мувофиқ минтақа иқтисодиётининг мақбул тузилмасининг шаклланишини, уларнинг табиий ва иқтисодий салоҳияти таъминлайди.

Ўз навбатида, замонавий глобал жараёнларда рақобат иқтисодий муносабатларнинг барча даражаларига чўзилиб, қатъийлашади. Ҳудудлар нафақат миллий иқтисодиётда минтақалараро рақобатда иштирок эта бошлайди, балки глобал рақобат жараёнларига ҳам киришади. Рақобатбардошлик ҳудудий иқтисодиётнинг энг муҳим дастагига, ҳудудий сиёсатнинг мақсадига ва ҳудудларни сақлаб қолиш ва ривожлантириш шартига айланади, бу эса янги ҳудудий парадигма(модел)ни талаб қилади. Шу билан бирга, ҳудудлар иқтисодиётининг тузилиши ва унинг янги воқеликка мослашувини такомиллаштириш муҳим ҳисобланади. (2-расм).

Шу муносабат билан, ҳудуд иқтисодий муваффақият билан мамлакат иқтисодий бойлигида улушга бўлган ҳуқуқини исботлаши керак бўлган иқтисодий шахс сифатида қаралиши мумкин, бу ҳудудий сиёсатнинг қайта тақсимловчи тамойилларидан ривожланишнинг эндоген омилларини рағбатлантиришга ўтишни англатади.

Ҳудуднинг рақобатбардошлиги ҳудудлараро рақобат функциясидир. Глобаллашув жараёнларининг ривожланиши, уларнинг салбий ва ижобий оқибатларининг намоён бўлиши, шунингдек, “рақамли иқтисодиёт”нинг шаклланиши ҳудудлар мустақиллигини ошириш ва уларнинг миллий иқтисодиёт ривожигаги ўрни ҳақида сўзлаш имконини беради.

Бундан ташқари ҳудудлар иқтисодиёти таркибини такомиллаштиришда ҳудуд иқтисодий тизимининг ҳам роли катта, албатта. Фикримизча, ҳудуд иқтисодий тизими – бу ўзига хос иқтисодий, ижтимоий ва табиий муҳит омиллари ўзаро муносабатларини ўз ичига олган ҳамда ички элементлари ўртасида ўзаро боғлиқликлар мавжуд бўлган мажмуа ҳисобланади.

2-расм. Ҳудудий тузилишнинг таснифланиши

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Иқтисодий тизимни барқарор ривожлантириш тушунчасида икки хил ёндашув мавжуд биринчидан, бу ҳар қандай якуний иқтисодий кўрсаткичларнинг белгиланган даражасини қўллаб-қувватлаш, иккинчидан, иқтисодий ўсиш кўрсаткичларининг энг юқори даражаларига эришиш.

Иқтисодий тизимнинг барқарор ривожланиши фундаментал иқтисодий тушунчадир Барқарор ривожланиш иқтисодий тизимнинг асосий ижтимоий- иқтисодий ва экологик кўрсаткичларининг доимий сақланишини ифодалайди.

Барқарорлик асосини ҳар қандай иқтисодий тизим самарали фаолият юритиши ва ривожланишининг муҳим шarti бўлган иқтисодий мувозанат ташкил қилади Хусусан, талаб ва таклифнинг бозор мувозанатига эришиш кўплаб омилларга боғлиқ, аммо тизимда ҳар қандай ҳолда талаб пайдо бўлишини аниқлаш учун механизм ва талаб ҳолатининг ўзгаришларига ишлаб чиқаришнинг таъсир реакцияси бўлиши лозим.

Ҳудуд иқтисодий тизимини барқарор ривожлантиришда қўйилган мақсадларга эришиш имкониятлари тўғрисидаги қуйидаги хулосаларни келтириб ўтиш жоиз:

- табиатга зарарли таъсир кўрсатмасдан ишлаб чиқаришни амалга оширишга имкон берувчи атроф муҳит билан уйғун ҳолда ўзаро муносабатларни амалга ошириш жараёнини шакллантириш;
- ижтимоий ривожланиш даражасини ошириш мақсадида иқтисодий фаолият натижаларидан фойдаланиш имконини берувчи иқтисодиёт ва ижтимоий соҳа ўртасида мувозанат учун шарт шароитлар яратиш;
- келгуси ва ҳозирги авлодларлар манфаатларига йўналтирилган ҳудуд иқтисодий тизимини барқарор ривожлантириш механизмларини амалга ошириш.

Ҳудуд иқтисодий тизимини барқарор ривожлантириш тамойилларини аниқлаш бўйича олиб борилган тадқиқотларда барқарор ривожланиш концепциясига асосланган қуйидаги хусусий тамойилларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

- ҳудуд иқтисодий тизими элементларининг ўзаро боғлиқ ривожланишини ҳисобга олиш тамойили, яъни, ижтимоий, иқтисодий, экологик, ташқи муҳит билан ўзаро муносабатнинг зарурлигини ва муҳимлигини кўрсатувчи элементлар ўртасидаги ривожланиш мувозанатига амал қилиниши;
- ҳудуд иқтисодий тизимининг турли соҳаларида ривожланиши динамикасининг барқарорлигига эришиш тамойили, жумладан иқтисодий натижаларга эришиш, ташқи иқтисодий фаолият олиб боришда самарадорлик, ижтимоий барқарорликни ошириш, экологик хавфсизликни сақлаш, ҳудуд иқтисодий тизими ва унинг қуйи тизимларида барқарор ривожланишнинг талаб қилинган даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар миқдорини аниқлаш орқали топилади;
- ҳудуд иқтисодий тизимини барқарор ривожлантиришни доимий таъминловчи ресурсларнинг пайдо бўлиши билан ифодаланадиган сўнги мақсадларнинг устуворлик тамойили.

Бугунги кунда ҳар қандай ижтимоий иқтисодий тизим, шу жумладан ҳудуд иқтисодий тизими махсус тамойилларга риоя қилган ҳолда барча манфаатдор томонларнинг эҳтиёжларини қондириш ҳисобига барқарор ривожланиш соҳасида етакчиликка интилади. Барқарор ривожланаётган ҳудуд иқтисодий тизими қуйидаги тамойилларга амал қилиши лозим:

- аҳоли ҳуқуқларини қўллаб қувватлаш ва ҳурмат қилиш;
- яшаш шакллариининг турли туманлигини сақлаган ҳолда, атроф муҳитга энг кам зарар етказилиш асосида табиий ресурслардан фойдаланиш;
- иқтисодий, экологик ва ижтимоий хавфларни ва таъсирларни аниқлаш ва уларни камайтириш;
- манфаатдор томонлар билан очиқ ва ҳақиқий муносабатлар, қарор қабул қилишда уларнинг фикр ва манфаатларини ҳисобга олиш;
- ҳудуд иқтисодий тизимининг рентабеллиги ва самарадорлигини ошириш;
- жаҳон бозорида яратилган халқаро бизнес амалиёти ва ахлоқий меъёрлар асосида муносабатлар ўрнатиш;

- ҳудуд иқтисодий тизими фаолияти тўғрисида турли хил манфаатдор шахсларни ўз вақтида хабардор қилиш.

Ҳудудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар турли хил бўлиши мумкин (3-расм)

3-расм. Ҳудудий иқтисодиётнинг таркибий ўзгариш турлари

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Хаотик (бетартиб) таркибий ўзгаришлар – режалаштирилган ўзгаришларнинг стратегик вектори бўлмаган таркибий ўзгаришларнинг бир тури. таркибий ўзгаришларнинг бу тури кўпинча зид чора-тадбирлар орқали, ўз-ўзидан амалга оширилади. Бу эса ҳудудий иқтисодиётнинг ўсишига олиб келмайди.

Ҳудудий иқтисодиётни таркибий ўзгаришнинг маъмурий турини “юқоридан” ўзгаришлар ўрнатилганда, уларнинг ташаббуси давлат ҳокимияти органларидан келиб чиқадиган тур сифатида тушуниш мумкин. С.В.Дохоляннинг сўзларига кўра, давлат томонидан қабул қилинган қарорларнинг бирлашиши ёки ҳамкорлиги туфайли таркибий ўзгаришлар содир бўлади. Компаниялар бошқаруви фақат давлат қарорларининг ижроси бўлиб, уларнинг оқибатлари учун жавобгар эмас ва ўз ресурсларини хавф остига қўймайди, шунинг учун улар ҳар доим ҳам корхоналар самарадорлигини оширишга олиб келмайди[10].

Бозор тури – давлат органларидан келадиган ташқи рағбатлар таъсирида шаклланган бизнес ҳамжамиятининг ички мотивациясига асосланган таркибий ўзгариш.

Фикримизча, юқорида келтирилган таркибий ўзгаришларнинг барча турларидан энг мақбули бозор ва маъмурий турлардир.

Шуни таъкидлаш керакки, бугунги кунда маъмурий ва бозор типдаги ўзгаришлар ҳудудий ривожланиш манфаатдор томонларининг барча гуруҳлари иштирокисиз амалга оширилмайди. Манфаатдор томонларнинг барча гуруҳлари (маҳаллий ҳокимият, бизнес, илмий институтлар, таълим ташкилотлари, касаба уюшмалари ва аҳоли) иқтисодиётнинг таркибий ўзгариши жараёнига муайян таъсир кўрсатади, аммо энг катта таъсир илмий ва таълим муассасаларидан келиб чиқади, бу уларнинг иқтисодиётни рақамлаштиришга тайёрлиги билан изоҳланиши мумкин.

Ҳудудий даражада инновацион фаолиятни рағбатлантиришнинг асосий усуллари: маъмурий, иқтисодий ва маънавий (4-расм).

4-расм. Инновацион фаолиятни рағбатлантиришнинг асосий усуллари

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Фикримизча, ҳудудий иқтисодиёт таркибий тузилмасини фақат манфаатдор томонлар гуруҳлари мотивацияси асосида такомиллаштириш мумкин эмас. Рағбатлантириш усуллари тизими ҳудудий иқтисодиётни таркибий ўзгартиришнинг умумий механизми таркибига кириши лозим.

М.К.Файзуллоевнинг фикрига кўра, “ҳудудларда таркибий ўзгаришлар механизми, биринчи навбатда, инновация жараёнларини ҳудудий бошқариш ролини шакллантириш ва мустаҳкамлашга асосланиши керак” [11].

Хулоса ва таклифлар

Бизнингча, ҳудудий иқтисодиётнинг таркибий ўзгариш механизми қуйидаги кўринишда тақдим этилиши мумкин (5-расм).

Ҳудудий иқтисодиётнинг тузилишини ўзгартириш учун институционал муҳитни шакллантирувчи ҳудудий ҳокимиятни механизмнинг “бошқарув маркази” деб аташ мумкин.

5-расм. Рақамли иқтисодиёт асосида ҳудудлар иқтисодиётининг таркибий ўзгариш механизми

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Фикримизча, механизм субъектлари ҳудудий ривожланишнинг манфаатдор томонларидир, яъни ҳудудий ҳокимликлар, илмий ташкилотлар, таълим муассасалари, бизнес ҳамжамияти, ҳудуд аҳолиси. Субъектлар узлуксиз ўзаро алоқада бўлиши керак. Механизмнинг объекти ҳудудий иқтисодиётнинг тузилиши. Мақсад сифатида ҳудуд иқтисодиёти таркибининг самарадорлигини ошириш ва ҳудудлар аҳолисининг ҳаёт сифатини ҳамда турмуш даражасини яхшилашни кўришимиз мумкин.

Субъектнинг объектга таъсир этиш усуллари сифатида қуйидагиларни айтиб ўтиш мумкин: ижтимоий-иқтисодий, институционал, инновацион, адаптив, инвестиция лойиҳалари, ташкилий ва ҳоказо.

Ушбу механизм статик эмас, балки доимий такомиллаштиришга қаратилган. Шу билан бирга, тавсия этилган механизм доирасида манфаатдор томонлар гуруҳларини инновацияларни рағбатлантириш тизимини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

Ҳудудлар иқтисодий тизимини ривожлантиришда энг аввало ҳозирги ва келажакдаги талабларни аниқлаш, жорий ва истиқболдаги эҳтиёжларни қондириш учун кўп вариантли сценарийли прогнозларни ишлаб чиқишни тақозо этади.

Ҳудуд аҳолиси ва у ерда фаолият юритаётган иқтисодиёт субъектларини талаб ва эҳтиёжларини прогнозлаш орқали энг устувор вазифаларни аниқлаб янги механизмни шакллантириш зарур.

Ҳудуд иқтисодий тизимини барқарор ривожлантиришда: хусусий корхоналар, давлат корхоналари, давлат нотижорат ташкилотлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларини ЯҲМда салмоғини баҳолаш мақсадга мувофиқдир.

ЯҲМни ташқи ҳамда ички омиллар таъсирида ўзгариб боришини ҳисобга олиб, янги молиявий институтларни ташкил этиш ҳамда мавжудларини такомиллаштириш реал сектор тармоқларида хусусий мулкчиликни ривожлантириш ҳудудни иқтисодий тизимини барқарор ривожланишга замин яратади.

Рақамлаштириш шароитида ҳудудий иқтисодиётнинг таркибини такомиллаштириш ҳудудий ривожланиш барча манфаатдор томонлар жадал иштирокини талаб қилади,

таркибий ўзгариши маъмурий ва бозор турларидан фойдаланиш асосида ва ҳудудий иқтисодиётнинг таркибий ўзгаришлар доирасида амалга оширилиши лозим, натижаси эса ҳудудий иқтисодиётнинг самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг турмуш даражасини янада яхшилашга қаратилган.

Фойдаланилган манбалар ва адабиётлар

1. Ш.М.Мирзиёев, ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ, Тошкент - 2021
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. // www.lex.uz.
3. Schumpeter Y. Business Cycles. vol. 1,2. – New York, 1989. С. 122
4. Вебер А. Чистая теория размещения промышленности. –М., 2003
5. Перру Ф. Экономическое пространство: теория и приложения // Пространственная экономика. № 2. 2007
6. Christaller W. Die Hierarchie der Städte. In: Knut Norborg (Hrsg.): Proceedings of the IGU Symposium in Urban Geography, Lund, 1960, Nr. 24, 1962, S.3-11
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раислигида 2020 йил 7 май куни ҳудудлар иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим йўналишларига бағишлаб ўтказилган видеоселектор материаллари
8. А.Кадыров и другие. Региональная экономика. Учебное пособие. - Т.: Издательский дом Инновационного развития, 2018 г., 81-с.
9. О.Красильников. Структурные сдвиги в экономике. Саратов: СМГ, 2004 г.с 27-29.
10. Дохолян С.В., Петросянц В.З., Садыкова А.М. Особенности структурных преобразований в трансформационной экономике // Вопросы структуризации экономики. 2008. № 1. С. 36-43.
11. Файзуллоев М.К. Формирование и развитие региональной инновационной системы: состояние и проблемы // Тр. Седьмой междунар. науч.-практ. конф. М., 2011. Ч.